

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ИБН СИНЫ И ИХ СОЦИАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Валиева Лилия

Студентка 1-го курса факультета русского языка и литературы
Джизакского государственного педагогического университета
имени Абдуллы Кадыри

Аннотация: В статье рассматриваются философские взгляды Ибн Сины (Авиценны) и их влияние на развитие исламской культуры и общества. Подчеркивается значимость его философии для формирования социальных ценностей, образовательной системы и принципов справедливого управления.

Ключевые слова: Ибн Сина, философия, исламская культура, метафизика, этика, образование, социальная справедливость.

Annotatsiya: Maqolada Ibn Sino (Avitsenna)ning falsafiy qarashlari va ularning islom madaniyati va jamiyati rivojiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Uning falsafasining ijtimoiy qadriyatlar, ta'lim tizimi va adolatli boshqaruv tamoyillarini shakllantirishdagi ahamiyati ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Ibn Sino, falsafa, islom madaniyati, metafizika, axloq, ta'lim, ijtimoiy adolat.

Abstract: The article examines the philosophical views of Ibn Sina (Avicenna) and their influence on the development of Islamic culture and society. The importance of his philosophy for the formation of social values, the educational system and the principles of fair governance is emphasized.

Keywords: Ibn Sina, philosophy, Islamic culture, metaphysics, ethics, education, social justice.

Ибн Сина, также известный как Авиценна был выдающимся философом, врачом и ученым исламского мира. Его труды оказали значительное влияние как на восточную, так и на западную философию. Основываясь на традициях Аристотеля и неоплатоников, Ибн Сина развивал уникальную философскую систему, которая органично сочетала рационализм, метафизику и этику. Его взгляды не только определили развитие философии средневекового Востока, но и имели существенное социальное значение, формируя интеллектуальную и этическую основу общества.

Философское наследие Ибн Сины представляет собой систематическую совокупность всех известных в средневековом обществе наук и знаний. Эта система в общей своей форме состоит из двух частей - логики и философских наук. Каждая часть системы философии Ибн Сины в свою очередь составляет некоторую подсистему со своими подструктурными элементами. Логическая подсистема Ибн Сины представляет собой сочетание самых основных

элементов, необходимых для достижения любого знания и цели, для конструирования и построения всякого, в том числе научного типа мышления.

Понятия, суждения, силлогизмы, категории, доказательства и другие элементы, которые Ибн Сина включил в свою логическую подсистему, совместно образуют некий универсальный инструмент, использующийся для постижения смысла самых разнообразных вещей и явлений. Почти все основные философские произведения Ибн Сины содержат специальные разделы по логике. В их числе: «Исцеление», «Спасение», «Книга знаний», «Философия восточников», «Руководство по философии», «Родники мудрости» и «Указания и наставления».

Ибн Сина в «Исцеление» ввел много нового по логике, обозначив логику как органон, т.е. методологию научного познания, придерживался линии Аристотеля и его последователей. Раздел логики в «Спасении» состоит из трех подструктурных частей. Первая подструктурная часть состоит из пятидесяти семи глав, охватывающих вопросы понятия, суждения, силлогизма. Вторая часть логики «Спасения» охватывает сорок три главы, где рассматриваются разновидности сочетательных силлогизмов с исследованием частей суждений, исключительные и сложные силлогизмы, доказательства и, наконец, анализ суждений, связанный с посылками силлогизмов. Часть третья содержит сорок девять глав, касающихся вопросов, связанных с доказательством и пятью предикабиями.

«Книга знаний» («Данишنامه») является самым крупным произведением Ибн Сины. В первой части «Книги знаний» - «Логике», объясняя цель логики и её пользу, в частности, пишет: «Существует путь, которым необходимо пройти от познанного к непознанному, дабы познать его. Логика и является той наукой, в которой раскрывается, как непознанное познаётся через познанное, что является истиной, что ближе к истине, что ложно и скольких видов бывает каждое из них..., всякое знание, которое не взвешено на весах (разума), не является достоверным и, следовательно, не является истинным знанием. Поэтому необходимо изучать логику» [1].

Этические воззрения философа основывались на идее гармонии разума и воли, что формировало идеал морального поведения. Ибн Сина внес большой вклад в развитие науки, особенно в области медицины и психологии. Его труд *"Канон врачебной науки"* стал основой медицинских знаний на протяжении нескольких веков. Философское осмысление природы способствовало становлению науки как самостоятельной области знания. Социальное значение философии Ибн Сины: Философские идеи Ибн Сины оказали глубокое воздействие на исламское общество Средневековья: Ибн Сина настаивал на важности образования для достижения совершенства души и построения гармоничного общества. «Не с проста, что до сих пор Авиценна считается основателем, «отцом», современной медицины. Как было отмечено ранее, его влияние на европейской науке и философии неоспоримо».[2]

Его трактаты изучались в медресе, становясь частью образовательной программы. Этические воззрения философа способствовали утверждению идеи социальной справедливости и личной ответственности. Его концепция нравственного поведения оказала влияние на правителей, ученых и простых граждан. Ибн Сина стремился к синтезу науки и религии, что способствовало более глубокому восприятию рационализма в исламской культуре. Это укрепляло социальную стабильность, снижая конфликты между религиозными и научными кругами. Философ подчеркивал важность справедливости и разумности в управлении государством. Его идеи о соотношении этики и политики вдохновляли правителей на создание более справедливых законов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:

1. Ибн Сина. Даниш-наме. Душанбе, 1957.
2. Avicenna, Ibn Sina. By M. S. Asimi. // The UNESCOs Courier. October 1980. P. 8. See: Avicenna – UNESCO Digital Library.
3. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
4. Kamolov D. R. O. G. L. O'zbekistonda demokratiya va axloqning zamonaviy muammolari va yechimlari //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352.
5. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
6. Kamolov D. THE MORAL VIEWS ON PUBLIC ADMINISTRATION AND LEADERSHIP IN NIZAMULMULK'S "THE POLICY" //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 47-50.
7. Kamolov D. ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: EXPLORING THE MORAL AND SOCIAL IMPLICATIONS OF AI IN CONTEMPORARY SOCIETY //SPAST Abstracts. – 2023. – Т. 2. – №. 02.
8. Kamolov D. et al. QADIMGI XITOYDAGI IQTISODIY FIKRLAR //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 220-225.
9. Kamolov, Dostonbek. "Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar." *Адабиёт учқунлари* (2021).
10. Kamolov D., Kilicheva R. CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE //Science technology&Digital Finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 187-192.
11. Kamolov, Dostonbek. "YOSHLAR TARBIYASIGA HUQUQIY, AXLOQIY VA SIYOSIY MADANIYATNING UZVIY ALOQADORLIGI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.3 (2024): 430-433.
12. Kamolov, Dostonbek. "NIZOMULMULK ASARLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI VA YETAKCHILIKKA DOIR AXLOQIY QARASHLAR." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.1 (2023): 16-19.